

CAPITAL Y DESIGUALDAD EN LA INNOVACIÓN INFORMÁTICA: DE LOS FUNDADORES DE SISTEMAS OPERATIVOS A LOS EQUIPOS DE JAVA Y PYTHON

Mario Porras de los Santos

marioporra9@gmail.com

Resumen

La innovación en software no depende solo del talento individual, sino también de quién puede permitirse equivocarse. Las trayectorias de seis proyectos clave — cuatro sistemas operativos (GNU, Linux, Apple, Microsoft Windows) y dos lenguajes de programación (Java y Python) — permiten analizar cómo la posición social e institucional de sus protagonistas condiciona ese margen de error. A partir de biografías y estudios históricos, se examinan el capital económico, cultural y social disponible, así como el respaldo de universidades, grandes empresas, centros públicos o comunidades. Se argumenta que el margen real para equivocarse sin caer en la ruina está desigualmente distribuido y que esa asimetría contribuye a que algunos proyectos alcancen visibilidad global mientras otros queden relegados.

Palabras clave: historia de la informática; sistemas operativos; lenguajes de programación; capital económico, cultural y social; desigualdad.

Abstract

Software innovation depends not only on individual talent, but also on who can afford to fail. The trajectories of six key projects — four operating systems (GNU, Linux, Apple, Microsoft Windows) and two programming languages (Java and Python) — make it possible to analyse how the social and institutional position of their creators shapes that margin for error. Drawing on biographies and historical studies, the article examines the economic, cultural and social capital available to each, as well as the backing provided by universities, large corporations, public research centres and communities. It is argued that the real margin for failure without ruin is unequally distributed, and that this asymmetry helps explain why some projects achieve global visibility while others remain overlooked.

Keywords: history of computing; operating systems; programming languages; economic, cultural and social capital; inequality.

1. Introducción

En la historia popular de la informática, los nombres de GNU, Linux, Apple, Microsoft, Java o Python suelen aparecer asociados a una narrativa ya conocida: la del «genio solitario» establecido en un garaje; el arquetipo de estudiante brillante que, pese a su excelencia académica, acaba abandonando la universidad; o el programador que termina triunfando ante el público general únicamente gracias a su talento y perseverancia. En este relato, las biografías de figuras como Richard Stallman, Linus Torvalds, Steve Jobs, Bill Gates, James Gosling o Guido van Rossum se presentan como excepciones individuales que confirman la regla meritocrática de la industria tecnológica. Sin embargo, cuando se examinan con lupa sus trayectorias y los contextos en los que trabajaron, el paisaje se vuelve mucho menos romántico y bastante más estructural.

Este artículo parte de una tesis que, a veces, el público general pasa por alto: la innovación en software no puede entenderse exclusivamente como resultado del «talento individual», sino como expresión de configuraciones históricamente desiguales de capital, ya sea económico, cultural o social. Siguiendo la propuesta clásica de Pierre Bourdieu, entendemos por capital económico los recursos materiales que permiten comprar ordenadores, tiempo libre o asumir periodos sin ingresos; por capital cultural, la formación y alfabetización técnica que se acumula en familias, escuelas y universidades; y por capital social, las redes de relaciones — desde juntas directivas hasta clubes de usuarios— que facilitan el acceso a oportunidades, legitimidad y protección frente al riesgo¹. Por tanto, estas dotaciones nunca están repartidas de forma homogénea, y condicionan quién posee los medios para aspirar a crear un sistema operativo o un lenguaje de programación.

Desde la historia de la tecnología, esta mirada se refuerza si se combinan enfoques como la construcción social de la tecnología (SCOT), que insiste en que los artefactos técnicos se estabilizan a través de grupos sociales y negociaciones, no por pura superioridad técnica². En paralelo, trabajos historiográficos sobre la génesis de redes como Internet, como *Inventing the Internet* de Janet Abbate, destacan que detrás de cada «invención» hay una constelación de agencias estatales, universidades, empresas y comunidades de usuarios que co-producen el resultado final³.

A partir de este marco, el artículo propone leer las trayectorias de GNU, Linux, Apple, Microsoft, Java y Python entre las décadas de 1970 y 1990 como casos situados en un mismo tablero desigual. En ese periodo, el acceso a la computación pasa del régimen de la escasez

¹ Bourdieu, P. (2000, cap. IV).

² Pinch, T. J. y Bijker, W. E. (1984).

³ Abbate, J. (1999).

—terminales de tiempo compartido en unos pocos laboratorios y escuelas privilegiadas— a una fase de expansión acelerada de ordenadores personales en hogares y centros educativos, pero con brechas muy marcadas por renta y posición social. En Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de hogares con ordenador pasa del 7,9 % en 1984 al 36,6 % en 1997⁴, mientras las tasas de adopción son muy superiores en los segmentos de ingresos altos que en los bajos, lo que sugiere que incluso en la fase de «democratización» el hardware sigue siendo un recurso estratificado.

En ese contexto, cada uno de los proyectos adoptados como caso de estudio combina de manera específica capital económico, cultural y social con distintos tipos de instituciones de respaldo. GNU y Linux se apoyan en instituciones académicas prestigiosas como el MIT y la Universidad de Helsinki, así como en redes hacker⁵ transnacionales; Apple y Microsoft nacieron en la intersección entre capital de riesgo, mercado emergente del microordenador y élites educativas; Java se diseñó como una apuesta corporativa en el seno de Sun Microsystems; Python se desarrolla en un centro público de investigación europeo, a medio camino entre proyecto personal y producto de un entorno institucional estable.

Conviene aclarar que el objetivo de las páginas que siguen no es negar el talento técnico de estos actores, sino desplazar el foco hacia las condiciones materiales e informacionales que hicieron posible que sus ideas cristalizaran en sistemas operativos y lenguajes con impacto global, mientras muchos otros desarrolladores quedaban fuera de cuadro.

2. Metodología

El trabajo se plantea como un ensayo historiográfico comparativo, de carácter cualitativo, que aplica herramientas de la *Comparative Historical Analysis*⁶ al campo de la historia del software. La pregunta central es cómo se combinan, en cada caso, el capital económico, cultural y social disponible para los protagonistas con las infraestructuras de computación y redes de información a las que acceden, y de qué manera estas combinaciones condicionan su margen de maniobra para experimentar, asumir riesgos y sostener proyectos a medio y largo plazo.

Los seis casos analizados se agrupan en dos bloques: sistemas operativos (GNU, en torno a Richard Stallman; Linux, ligado a Linus Torvalds; Apple, con Jobs y Wozniak; Microsoft, con Gates y Allen) y lenguajes de programación (Java, desarrollado por James Gosling en

⁴ Kominski, R. y Newburger, E. (1999).

⁵ El término hacker se utiliza aquí en su sentido original, ligado a la cultura técnica y a las comunidades de desarrollo colaborativo de software libre (MIT, Unix, GNU, etc.), no en el sentido mediático de «ciberdelincuente».

⁶ Mahoney, J. y Rueschemeyer, D. (2003).

Sun Microsystems; Python, impulsado por Guido van Rossum en el CWI). La acotación temporal abarca desde mediados de los años setenta hasta finales de los noventa, periodo en el que se transita de la informática de mainframe al ordenador personal.

La recolección de datos se basa en análisis documental de tres familias de fuentes: (a) biografías autorizadas y autobiografías de los protagonistas; (b) estudios históricos sobre computación e infraestructuras de información; y (c) estadísticas oficiales sobre acceso al hardware y brecha digital, principalmente del *US Census Bureau*⁷ y la NTIA⁸. Para cada proyecto se construye una ficha sintética que recoge capital económico, capital cultural, capital social, acceso material a la computación y entorno institucional. La información se organiza después en tablas comparativas que permiten yuxtaponer las configuraciones de capital y el grado de protección institucional frente al riesgo.

Este enfoque presenta limitaciones que conviene explicitar: las fuentes publicadas introducen sesgos de memoria y autopresentación; la información sobre condiciones económicas precisas suele ser fragmentaria; y los casos seleccionados son historias de éxito, sin un corpus sistemático de proyectos fallidos con el que contrastar. Las conclusiones deben entenderse como hipótesis interpretativas, no como generalizaciones estadísticas.

⁷ La Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau) es la principal agencia federal de estadística, responsable de producir datos anuales y decenales sobre la población, la economía y la vivienda del país.

⁸ *National Telecommunications and Information Administration*. Es el organismo técnico y estratégico clave del gobierno de los Estados Unidos en materia digital.

3. Resultados

3.1. Richard Stallman y GNU: el colchón académico prolongado

Richard Stallman (n. 1953, Manhattan) ilustra el caso de un colchón institucional académico sostenido durante décadas. Su origen familiar combina capital cultural urbano de clase media —madre graduada de Hunter College y maestra, padre veterano— con una socialización científica temprana intensa: suscripción familiar a *Scientific American*, acceso a libros de cálculo a los siete años, y participación en el *Columbia Science Honors Program* (1967-1969). Este capital cultural le abrió las puertas de Harvard (BA en Física, 1974) y, de manera crucial, del MIT Artificial Intelligence Lab, donde fue contratado como *staff system hacker* en el verano de 1971⁹.

El MIT funcionó como marco institucional ininterrumpido: empleado asalariado entre 1971 y enero de 1984, Stallman dispuso de oficina, electricidad, red ARPANET y servidores financiados por DARPA. Cuando renunció en 1984 para fundar el proyecto GNU, el director del AI Lab le invitó a seguir usando las instalaciones del laboratorio, lo que le garantizó infraestructura física y de red durante los años críticos del arranque. La Free Software Foundation, fundada en octubre de 1985, añadió una estructura jurídico-económica paralela mediante la venta de cintas de GNU Emacs y la contratación de programadores. Stallman recibió además la beca MacArthur en 1990 (240.000 dólares en cinco años) y mantuvo vínculos con el MIT como *Visiting Scientist* hasta 2019.

3.2. Linus Torvalds y Linux: el Estado de bienestar como condición de posibilidad

Linus Torvalds (n. 1969, Helsinki) parece contradecir las tesis sobre capital económico: un estudiante que desarrolló Linux viviendo con su madre, financiando su PC mediante un préstamo estudiantil estatal, en una Finlandia que entre 1989 y 1993 sufrió una caída acumulada del PIB de entre el 12 y el 13%. Sin embargo, la lectura bourdieusiana revela la sustitución funcional del capital económico privado por capital cultural familiar y capital institucional público.

La familia Torvalds pertenece a la minoría sueco-parlante de Finlandia y concentra una densidad excepcional de capital cultural intelectual: padre periodista de YLE (y posterior eurodiputado); madre traductora; abuelo paterno poeta y editor-jefe; y, sobre todo, abuelo materno Leo Törnqvist, catedrático de Estadística en la Universidad de Helsinki, creador del índice Törnqvist utilizado por el *Bureau of Labor Statistics* de EE. UU. Fue precisamente el abuelo quien compró hacia 1981 un *Commodore VIC-20* para sus cálculos estadísticos, con el

⁹ Williams, S. (2002, caps. 2-3).

nieto tecleándole los programas como ejercicio pedagógico: la materialización del capital cultural incorporado transmitido intergeneracionalmente¹⁰.

El PC Intel 386 con el que Torvalds escribió Linux (comprado en enero de 1991 por unos 3.500 USD) fue financiado mediante el *opintolaina*, préstamo estudiantil garantizado por el Estado finlandés. Vivir con la madre eliminó el coste de alquiler; las becas Kela cubrieron gastos cotidianos. La Universidad de Helsinki aportó el resto: el MicroVAX con ULTRIX donde tomó su primer curso de Unix, el curso de sistemas operativos basado en Tanenbaum, y el servidor *ftp.funet.fi* donde se publicó Linux en septiembre de 1991. El resultado es contraintuitivo pero coherente: el único de los seis fundadores que desarrolló su proyecto sin ingresar al mercado del empleo privado fue precisamente el que disponía del Estado de bienestar más robusto.

3.3. Jobs, Wozniak y Apple: capital social de ecosistema regional

Apple ilustra un tipo distinto: el capital social denso como activo regional¹¹. El contraste sociológico entre los dos Steves es central. Steve Wozniak (n. 1950, San José) procede de la fracción alta de la clase media profesional del Valley: su padre Jerry Wozniak era ingeniero eléctrico graduado de Caltech y diseñador de sistemas de guiado de misiles en Lockheed. El capital cultural transmitido fue específicamente técnico: a los ocho años recibió un kit de electrónica; en sexto grado había diseñado un ordenador que jugaba tres en raya. A partir de 1973, Wozniak trabajó como ingeniero asalariado de Hewlett-Packard, y fue en su cubículo de HP —no en un garaje— donde diseñó la mayor parte del Apple I¹².

Steve Jobs (n. 1955, San Francisco), adoptado por Paul Jobs, mecánico sin educación universitaria, y Clara Jobs, contable, procedía del extremo opuesto del capital económico del Valley. Lo que compensó esa posición fue el capital social de barrio: el vecino Larry Lang, ingeniero de HP, le introdujo a los *Heathkits*¹³; a los doce años, Jobs llamó directamente a Bill Hewlett para pedirle piezas y obtuvo un trabajo de verano¹⁴. El propio Wozniak ha declarado que el célebre garaje de los Jobs es «en buena medida un mito»¹⁵.

¹⁰ Torvalds, L. y Diamond, D. (2001, caps. 1-3).

¹¹ Saxenian, A. (1994).

¹² Wozniak, S. y Smith, G. (2006, caps. 7-12).

¹³ Los *Heathkits* se definen como una herramienta pedagógica y de consumo que democratizó el acceso a la tecnología, permitiendo a usuarios no expertos ensamblar equipos complejos a través de manuales detallados.

¹⁴ Isaacson, W. (2011, caps. 1-5).

¹⁵ Wozniak, S., (2014). Declaraciones recogidas por Hernández, D.

El capital inicial efectivo de Apple rondó los 1.300 dólares (venta de una furgoneta VW y una calculadora HP-65). Pero lo que hizo posible la empresa fueron tres elementos institucionales: el *Homebrew Computer Club*, fundado en 1975, que celebraba sus reuniones en el auditorio Panofsky del Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) —un subsidio público directo a la comunidad hobbyista—; el pedido de 50 unidades de Paul Terrell (*Byte Shop*); y, sobre todo, la inversión de Mike Markkula en enero de 1977: aproximadamente 92.000 dólares de capital personal más un aval de 250.000 dólares con *Bank of America*, a cambio del 26 % de Apple ¹⁶. La densidad del ecosistema de Silicon Valley —*Shockley, Fairchild, Intel, HP, Atari, Lockheed, SLAC*— proporcionó el campo tecnológico regional con su capital social acumulado.

3.4. Gates, Allen y Microsoft: la élite de Seattle

Microsoft representa el caso de origen de élite profesional consolidada. William H. Gates Sr. cofundó un bufete que acabaría integrado en K&L Gates, uno de los mayores del mundo. Mary Maxwell Gates, madre de Bill, fue la primera mujer en presidir el comité ejecutivo nacional de United Way, directora de *First Interstate Bank* y regente de la University of Washington durante 18 años. El abuelo materno, James Willard Maxwell, había sido presidente del *National City Bank* de Seattle¹⁷.

El punto que ningún análisis bourdieusiano puede ignorar es Lakeside School, la escuela privada preparatoria más exclusiva del Noroeste del Pacífico. En 1968, cuando Bill tenía 13 años, el *Mothers' Club* recaudó aproximadamente 3.000 dólares para alquilar un terminal Teletype conectado a un mainframe GE-635 con *time-sharing*: una oportunidad que correspondía a una fracción ínfima de los estudiantes de secundaria del mundo. Gates lo reconoció sin ambigüedad: «Si no hubiera habido Lakeside, no habría habido Microsoft». Paul Allen, compañero en Lakeside (padre bibliotecario asociado-director en UW, madre maestra), completaba el binomio. Juntos programaron siete años en terminales de élite antes de crear Altair BASIC.

Harvard (1973-1975) añadió acceso al PDP-10 del *Aiken Computation Laboratory* —máquina que Gates y Allen utilizaron, de hecho, para desarrollar software comercial, lo que derivó en una amonestación disciplinaria. El abandono de Harvard fue formalmente un *leave of absence* con derecho de retorno: si Microsoft no funcionaba, Gates siempre podía volver a clase. Conviene recordar que esta no era su primera empresa: en Lakeside, Gates y Allen ya habían fundado *Traf-O-Data*, un negocio de análisis de datos de tráfico cuya máquina falló

¹⁶ Isaacson, W. (2011, cap. 5).

¹⁷ Wallace, J. y Erickson, J. (1992, caps. 1-3).

en la demostración ante el condado de Seattle y que se hundió cuando el estado empezó a ofrecer esos datos gratuitamente. Sin embargo, la experiencia de programar el Intel 8008 para *Traf-O-Data* fue precisamente lo que les capacitó técnicamente para escribir Altair BASIC. Este es el mecanismo bourdieusiano en estado puro: el capital económico familiar permitía fracasar sin ruina; el fracaso mismo generaba capital cultural técnico reconvertible en el siguiente proyecto.

3.5. James Gosling y Java: la corporación como paraguas

James Gosling (n. 1955, Calgary) representa el caso donde el elemento institucional corporativo se hace más nítido. Su origen familiar es moderadamente humilde. El capital cultural técnico se adquirió por proximidad a la universidad pública: a los 14 años frecuentaba el centro de cómputo de la University of Calgary, y a los 15 fue contratado por el departamento de Física para escribir software para el satélite ISIS-2. Del graduado en Calgary pasó al doctorado en Carnegie Mellon (1977-1983), financiado por ARPA/DARPA¹⁸.

Su ingreso a Sun Microsystems en 1984 lo colocó dentro del motor corporativo más agresivo de la estación de trabajo Unix. El Green Project, iniciado en diciembre de 1990 por Gosling junto con Patrick Naughton y Mike Sheridan, y que daría origen a Java, operó con una protección prácticamente única: oficina separada, subsidiaria propia (FirstPerson Inc.), equipo de hasta 13 ingenieros con salario completo, hardware propio y apoyo jurídico. Cuando FirstPerson se disolvió tras perder una licitación, Sun absorbió el fracaso y reorientó el proyecto hacia Internet. Ninguna estructura académica o comunitaria podría haber absorbido un fracaso de cuatro años sin disolver el equipo: Sun lo hizo. El lanzamiento público de Java el 23 de mayo de 1995, con la integración simultánea con Netscape Navigator, movilizó el aparato de comunicación corporativo global.

3.6. Guido van Rossum y Python: investigación pública como matriz silenciosa

Guido van Rossum (n. 1956, La Haya) completa la tipología como caso del instituto público de investigación. Su origen familiar corresponde a la clase media profesional holandesa: padre arquitecto pacifista, madre maestra. A diferencia de los demás casos, Van Rossum no tuvo contacto con ordenadores antes de la universidad; su afición adolescente fue la electrónica de circuitos¹⁹. La Universidad de Ámsterdam (Graduado en Matemáticas e Informática en 1982) y, sobre todo, el CWI²⁰, configuraron su trayectoria. Contratado a finales de 1982 para el grupo ABC dirigido por Lambert Meertens, y después asignado al

¹⁸ Gosling, J. (2017).

¹⁹ Van Rossum, G. (2018).

²⁰ El *Centrum Wiskunde & Informatica* es el instituto nacional holandés de investigación en matemáticas e informática, financiado por el Ministerio de Educación.

proyecto *Amoeba* (sistema operativo distribuido), Van Rossum escribió Python durante las vacaciones de Navidad de 1989 como proyecto personal. Pero este hobby ocurrió dentro del CWI: los primeros colaboradores eran compañeros de oficina; la primera versión se publicó en febrero de 1991 con el propio CWI como titular legal del código. Como el propio Van Rossum reconoce: ningún fondo fue oficialmente destinado a Python, pero la institución absorbió implícitamente el tiempo, el hardware, la red y los colegas como recursos.

3.7. Tabla comparativa: configuraciones de capital e instituciones de respaldo

Tabla 1. Configuraciones de capital y colchón institucional en los seis proyectos analizados.

Proyecto	Capital económico	Capital cultural	Capital social	Acceso HW	Colchón institucional
GNU (Stallman)	Medio. Clase media urbana NYC.	Muy alto. Harvard, MIT AI Lab, ARPA.	Alto. Comunidad hacker MIT.	IBM 7094 (1970), PDP-10 MIT.	Académico prolongado: MIT 1971-2019. FSF desde 1985. MacArthur 1990.
Linux (Torvalds)	Bajo-medio. Préstamo estatal.	Muy alto. Familia académica, abuelo catedrático.	Medio-alto. Usenet, Minix, funet.fi.	VIC-20 (abuelo, 1981), PC 386 (préstamo, 1991).	Estado de bienestar: Univ. Helsinki, Kela, opintolaina. Sin empleo privado.
Apple (Jobs/Wozniak)	Dispar. Jobs bajo; Woz medio-alto (HP).	Alto. Padre de Woz ingeniero Caltech/Lockheed.	Muy alto. Homebrew Club, SLAC, HP, Markkula.	Kits HP, terminales vecinos, acceso barrial.	Ecosistema regional: Homebrew/SLAC, empleo HP de Wozniak, inversión Markkula (342K USD).
Microsoft (Gates/Allen)	Alto. Élite profesional Seattle.	Muy alto. Lakeside School, Harvard, 7 años de terminales.	Muy alto. Red materna (United Way, IBM), bufete paterno.	Teletype/GE-635 (1968), PDP-10 en C-Cubed, Harvard.	Capital familiar + social de élite: leave of absence Harvard, conexión Mary Gates-Opel.
Java (Gosling)	Bajo-medio. Familia humilde Calgary.	Muy alto. PhD Carnegie Mellon, DARPA.	Alto. Red corporativa Sun.	Centro de cómputo univ. (14 años), Sun workstations .	Corporativo total: Sun financió Green Project 4 años, absorbió fracaso FirstPerson.
Python (Van Rossum)	Medio. Clase media holandesa.	Alto. Graduado UvA, CWI, grupo ABC.	Medio. Colegas CWI, Usenet, comunidad.	Sin PC hasta univ. CWI workstations .	Investigación pública: CWI absorbió tiempo/HW sin presupuesto formal. Luego CNRI/DARPA.

Fuente: Elaboración propia a partir de Williams (2002), Torvalds y Diamond (2001), Isaacson (2011), Wozniak y Smith (2006), Wallace y Erickson (1992), Computer History Museum y Van Rossum (2009).

3.8. El hardware como filtro: coste y acceso (1975-1997)

Un análisis historiográfico no puede ignorar la distribución empírica del acceso al hardware. Los datos del *US Census Bureau* muestran una penetración doméstica del ordenador muy baja durante todo el periodo fundacional: 7,9 % en 1984, 14,4 % en 1989, 22,9 % en 1993, 36,6 % en 1997²¹. La brecha por ingresos era pronunciada: en 1997, entre hogares con ingresos superiores a 75.000 dólares, más del 70 % tenía ordenador; en hogares por debajo de 10.000 dólares la tasa caía al 8 %. La brecha educativa resultaba aún mayor: 66 % en hogares con estudios de posgrado frente a menos del 12 % en hogares con educación secundaria incompleta.

Figura 1. *Porcentajes de hogares con computadoras y uso de internet (1984-2016).*

Fuente: Ryan, C. L. y Lewis, J. M. (2017).

Tabla 2. *Coste del hardware en relación con la renta familiar mediana de EE. UU.*

Año	Máquina	Precio (USD)	Renta mediana	% renta	Equiv.
1975	Altair 8800 kit	395	13.719	2,9 %	~5 sem.
1977	Apple II (48K RAM)	2.638	16.009	16,5 %	~2 meses
1981	IBM PC 5150 completo	3.000-6.000	22.388	13-27 %	2-3 meses
1984	Macintosh 128K	2.495	26.433	9,4 %	~5 sem.
1991	PC 386 clone típico	~3.000	35.353	8,5 %	~1 mes

Fuente: Precios nominales de catálogos históricos; renta mediana del *US Census Bureau* (*Historical Income Tables*).

²¹ Ryan, C. L. y Lewis, J. M. (2017). Véase también Kominski, R. y Newburger, E. (1999).

En todos los casos, el acceso a las máquinas solo fue posible mediante instituciones: Lakeside School para Gates y Allen, el IBM Scientific Center para Stallman, el departamento de Física de Calgary para Gosling, el abuelo estadístico de Torvalds, el CWI para Van Rossum, y HP para Wozniak. Cuando las fuentes hablan del «hogar» como lugar primero de programación, se refieren casi siempre a hogares cuya infraestructura computacional fue subsidiada por una institución.

4. Discusión y conclusiones

Los resultados permiten identificar cuatro modalidades de colchón institucional que sostuvo la innovación fundacional en software: **(a)** el colchón académico prolongado (Stallman, Torvalds, Van Rossum), donde el capital dominante es el cultural institucionalizado acompañado de subsidio público del tiempo de trabajo; **(b)** el colchón corporativo con salario completo (Gosling/Sun), donde el capital económico corporativo se convierte en tiempo de ingeniería protegido; **(c)** el capital social y económico familiar de élite (Gates/Allen), con combinación reforzada de los tres capitales y el capital social como elemento diferencial decisivo; y **(d)** el capital social de ecosistema regional (Jobs/Wozniak), donde la densidad del campo tecnológico del Valley sustituye parcialmente a otros capitales.

La diferencia entre Stallman y Gates no es principalmente ideológica ni generacional, sino estructural: Stallman opera en un campo científico estatalmente subsidiado cuyo capital simbólico se acumula por reconocimiento entre pares; Gates opera en un campo económico-burocrático donde la red materna de consejos directivos es un activo heredable. La diferencia entre Torvalds y Jobs tampoco es que el primero fuera «paupérrimo»: ambos provienen de fracciones medias, pero Torvalds se apoyó en el Estado de bienestar finlandés y Jobs en el capital social barrial del Valley, dos modalidades distintas de sustitución del capital económico familiar.

Los datos empíricos apuntan a un hallazgo incómodo para las narrativas de meritocracia tecnológica: los seis fundadores pertenecían, en el momento relevante, al segmento del 1-5 % superior del mundo en cuanto a acceso a computación. Cuando en 1984 solo el 7,9 % de los hogares estadounidenses tenía un ordenador —y ese porcentaje estaba brutalmente sesgado por ingresos, raza y educación—, los seis habían ya pasado años, y a veces décadas, en contacto directo con máquinas mediante instituciones específicas. El software libre, el ordenador personal, el lenguaje de programación moderno no fueron producidos por «cualquiera», porque en ese periodo no había «cualquiera» con acceso.

El análisis disuelve también la falsa oposición hacker idealista contra emprendedor comercial. Lo que distingue a Gosling de Van Rossum no es su ethos, sino la arquitectura institucional de la que depende la producción: Java no podría haber existido fuera de Sun; Python existió precisamente porque el CWI permitió que existiera sin darle presupuesto. En ambos casos, ningún «genio en un garaje» habría podido replicar las condiciones materiales.

En definitiva, ningún proyecto de los seis se hizo «desde cero» ni «en un garaje»: Stallman llevaba trece años en el MIT cuando lanzó GNU; Torvalds vivía con su madre financiado por el Estado; Wozniak diseñó el Apple I como ingeniero asalariado de HP; Gates y Allen habían programado siete años en terminales de élite; Gosling cobró salario de Sun durante cuatro años antes de que Java existiera; Van Rossum era funcionario de un centro público holandés.

La tarea historiográfica, en términos bourdieusianos, no consiste en negar el talento, sino en restituir las condiciones sociales que hicieron posible que ese talento se manifestara precisamente allí y precisamente entonces. El hardware era caro, las redes densas eran raras, y las instituciones capaces de absorber un riesgo prolongado sin retorno eran escasas: el software contemporáneo es, en gran medida, el producto de quienes tuvieron acceso a esas tres condiciones a la vez.

Referencias

Abbate, J. (1999). *Inventing the Internet*. MIT Press.

Bourdieu, P. (2000). Las formas del capital: Capital económico, capital cultural y capital social. En *Poder, derecho y clases sociales* (2.^a ed.). Desclée de Brouwer. (Obra original publicada en 1983).

Gosling, J. (2017). *Oral History of James Gosling* [entrevista de M. Jones]. Computer History Museum.

Hernández, D. (4 de diciembre de 2014). Steve Wozniak on Apple, the Computer Revolution, and Working with Steve Jobs. *Bloomberg Businessweek*.

Isaacson, W. (2011). *Steve Jobs*. Simon & Schuster.

Kominski, R. y Newburger, E. (1999). *Access Denied: Changes in Computer Ownership and Use: 1984-1997*. Annual Meeting of the American Sociological Association, Chicago, IL.

Linzmayr, O. W. (2004). *Apple Confidential 2.0: The Definitive History of the World's Most Colorful Company*. No Starch Press.

Mahoney, J. y Rueschemeyer, D. (2003). Preface. En J. Mahoney y D. Rueschemeyer (Eds.), *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences* (pp. xv-xx). Cambridge University Press.

Manes, S. y Andrews, P. (1993). *Gates: How Microsoft's Mogul Reinvented an Industry—and Made Himself the Richest Man in America*. Doubleday.

Pinch, T. J. y Bijker, W. E. (1984). The Social Construction of Facts and Artefacts. *Social Studies of Science*, 14(3), 399-441.

Ryan, C. L. y Lewis, J. M. (2017). *Computer and Internet Use in the United States: 2016*. US Census Bureau.

Saxenian, A. (1994). *Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128*. Harvard University Press.

Stallman, R. M. (2002). *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*. GNU Press.

Torvalds, L. (2012). *Oral History of Linus Torvalds*. Computer History Museum.

Torvalds, L. y Diamond, D. (2001). *Just for Fun: The Story of an Accidental Revolutionary*. HarperCollins.

Turner, F. (2006). *From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism*. University of Chicago Press.

Van Rossum, G. (2009). The History of Python [blog]. *python-history.blogspot.com*.

Van Rossum, G. (2018). *Oral History of Guido van Rossum* [entrevista de H. Hsu]. Computer History Museum.

Wallace, J. y Erickson, J. (1992). *Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire*. Wiley.

Williams, S. (2002). *Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software*. O'Reilly Media.

Wozniak, S. y Smith, G. (2006). *iWoz: Computer Geek to Cult Icon*. W. W. Norton.